

GALLERIE, BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

FINAL REPORT SULLE FONTI
NORMATIVE ITALIANE SUL DIRITTO
D'AUTORE APPLICABILI A GALLERIE,
BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI

Sommario

1.	<i>OBIETTIVI DEL WP4</i>	4
2.	<i>MAPPATURE DELLE FONTI NAZIONALI</i>	4
	<i>2.1. LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE</i>	7
	<i>2.1.1. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D’AUTORE FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA</i>	8
	<i>2.1.2. DISCIPLINA DELLE OPERE ORFANE</i>	9
	<i>2.1.3. DISCIPLINA DELLE OPERE FUORI COMMERCIO</i>	10
	<i>2.1.4 ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D’AUTORE A FINI EDUCATIVI, DI INSEGNAMENTO E DI RICERCA</i>	12
	<i>2.1.5. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D’AUTORE A FINI DI CRITICA, RECENSIONE, CITAZIONE, PARODIA E PASTICHE</i>	13
	<i>2.1.6. ECCEZIONI E LIMITAZIONI AL DIRITTO D’AUTORE AI FINI DI CRONACA E REPORTAGE</i>	14
	<i>2.1.7. ECCEZIONI DI TEXT AND DATA MINING</i>	14
	<i>2.1.8. LIBERTÀ DI PANORAMA</i>	16
	<i>2.1.9. RIPRODUZIONI FEDELI DI OPERE IN PUBBLICO DOMINIO</i>	16
	<i>2.2. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO</i>	17
	<i>2.3. IL PIANO NAZIONALE DI DIGITALIZZAZIONE E LA “DIGITAL LIBRARY”</i>	20
3.	<i>IMPLEMENTAZIONE DELLE FONTI NORMATIVE E DEL PND DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE COINVOLTI COME STAKEHOLDERS NEL PROGETTO.</i>	22
	<i>2.1. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO</i>	23
	<i>2.2. BIBLIOTECA ITALIANA IPOVEDENTI</i>	24
	<i>2.3. FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA – BEIC</i>	24
	<i>2.4. FONDAZIONE LIA</i>	24
	<i>2.5. FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”</i>	25
	<i>2.6. FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</i>	25
	<i>2.7. FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO</i>	25
	<i>2.8. BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA</i>	26
	<i>2.9. FONDAZIONE MAXXI – MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO</i>	26
	<i>2.10. FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO</i>	26

2.11. ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE – OSSERVATORIO DIRITTO DI AUTORE E OPEN ACCESS	27
2.12. GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA	28
2.13. CASTELLO E PARCO DI MIRAMARE	28
2.14. MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA	28
2.15. MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVIDALE	29
4. CONCLUSIONI SULLO STATO D'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS	30

1. OBIETTIVI DEL WP4

1. Generare la mappatura delle fonti pubbliche e private italiane in materia di digitalizzazione dei beni culturali e utilizzo delle immagini del patrimonio culturale.
2. Valutazione dell’impatto della legislazione vigente (con particolare riferimento al D.lgs. 177/2021 con cui è stata recepita la Direttiva CDSM) sull’accesso alla cultura, sull’attività creativa e sulle modalità con cui le opere vengono create online, incluso il ruolo dei diritti e delle libertà fondamentali nel modellare la regolamentazione pubblica e privata.
3. Verificare se le modalità con cui è avvenuto il recepimento della Direttiva 2019/790/UE abbiano o meno comportato aumento di valore per tutti gli stakeholders coinvolti.
4. Redazione di proposte di riforma, linee guida e di best practices dirette alla promozione di un più ampio accesso alla cultura ed a garantire diversità nella produzione culturale e creativa.

Le attività di ricerca forniranno i seguenti risultati:

1. Analisi dell’implementazione del contesto normativo in materia di diritto d’autore da parte delle istituzioni culturali:
 - a. final report
 - b. interim report
2. Redazione di linee guide per le istituzioni culturali
 - a. Linee guida per la digitalizzazione e l’incremento di accesso al patrimonio artistico e culturale
 - b. Conferenza su istituzioni culturali e digitalizzazione
 - c. 2 articoli peer-reviewed sui risultati della ricerca

Il presente Final Report costituisce il secondo deliverable (D.4.2) del Work Package 4 (Gallerie, biblioteche, archivi e musei), e si prefigge **i)** di fornire una mappatura delle fonti nazionali italiane in materia di diritto d’autore applicabili alle istituzioni di tutela del patrimonio culturale, con riferimento in particolare alla digitalizzazione e alla diffusione *online* delle opere d’arte in pubblico dominio; **ii)** di analizzare l’implementazione del contesto normativo in materia di diritto d’autore da parte delle istituzioni culturali (con *stakeholders* selezionati).

2. MAPPATURE DELLE FONTI NAZIONALI

La tutela dei beni culturali in Italia trova il suo fondamento nell'**art. 9 Cost.**, secondo cui «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», e «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Questo approccio olistico alla tutela culturale evidenzia l’impegno dello Stato nel garantire l’accesso alla cultura e nel preservare la memoria storica della Nazione, riconoscendo ai beni culturali un ruolo centrale nello sviluppo della società e nella costruzione dell’identità collettiva.

Quello di “patrimonio culturale” e di “bene culturale” è tuttavia un concetto di non semplice definizione. La definizione più ampia del termine si rinviene nella **Convenzione Unesco per la tutela del patrimonio culturale e naturale del 1972**, la quale stabilisce che sono considerati “patrimonio

culturale”, i) «i monumenti», intesi come «opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico»; ii) «gli agglomerati», intesi come «gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico»; ed infine iii) «i siti», intesi come «opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico». A ciò si aggiunge poi la Convenzione di Parigi del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che ha ulteriormente esteso la nozione di bene culturale a beni intangibili, includendo espressioni orali, pratiche sociali, arti performative e conoscenze tradizionali.

Il potere di qualificare determinati beni come “beni culturali” costituisce tuttavia prerogativa esclusiva dei singoli Stati, come espressamente riconosciuto dall’art. 3 della Convenzione Unesco. In Italia la legge di riferimento per quanto concerne i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale è il **D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio (CBCP)**.

L’**art. 2 co. 1** del Codice stabilisce innanzitutto che «il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici»; e definisce poi in generale queste due categorie di beni. Così, ai sensi dell’**art. 2 co. 2** sono beni culturali le cose immobili e mobili che «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà». I beni culturali sono poi meglio definiti dall’art. 10 del Codice, che distingue i beni culturali di proprietà pubblica da quelli di proprietà privata.

Ai sensi dell’**art. 10 co. 1 CBCP**, costituiscono beni culturali di proprietà pubblica «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». Ai sensi del successivo **art. 10 co. 5**, questi beni di proprietà pubblica acquistano la qualifica di beni culturali col decorso del tempo, e così in particolare diventano tali dopo alternativamente dopo la morte del loro autore o quando l’opera è stata realizzata da più di 70 anni. Questi beni si presumono culturali in base al solo criterio soggettivo relativo all’ente pubblico che ne è proprietario: essi sono dunque assoggettati alla disciplina del Codice soltanto per il fatto di essere di proprietà pubblica e di essere stati realizzati da autore non più vivente ovvero di essere state realizzati da oltre 70 anni. La presunzione circa la loro qualifica di beni culturali può essere tuttavia vinta avviando un procedimento amministrativo di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’**art. 12 del Codice**, volto ad accertare se sussista effettivamente o meno l’interesse culturale.

L’**art. 10 co. 2** soggiunge poi che sono beni culturali pubblici altresì «a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico». A differenza che per i beni di cui all’art. 10 co. 1, per quelli indicati all’art. 10 co. 2 non opera il limite temporale previsto dall’art. 10 co. 5. I beni rientranti in questa seconda categoria, pertanto, sono considerati come beni culturali a prescindere dal loro periodo di realizzazione, e ad essi non è nemmeno applicabile il procedimento di verifica dell’interesse culturale, il quale è dato per sussistente per il solo fatto che essi sono compresi nelle

collezioni o negli archivi degli Istituti pubblici della cultura (i c.d. “GLAM: *Galleries, Libraries, Archives and Museums*).

L’**art. 10 co. 3** definisce invece i beni culturali privati, ossia appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici o dagli istituti della cultura. Rientrano in questa categoria una vasta gamma di beni mobili e immobili di proprietà privata che presentano un interesse particolarmente importante sotto il profilo artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. In questo caso, la qualifica di beni culturale è tuttavia subordinata all’intervento di una specifica dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’**art. 13 del Codice**, da rendersi all’esito di un procedimento amministrativo *ad hoc*.

La qualifica di bene culturale (pubblico o privato) sottopone il bene a una serie di vincoli giuridici che incidono sulla sua circolazione, gestione, fruizione e tutela, in funzione dell’interesse pubblico alla conservazione e valorizzazione del bene e al fine di preservare l’interesse collettivo e la memoria storica. Così, il bene viene innanzitutto assoggettato a un regime di protezione pubblicistica che limita il diritto di proprietà privata sul bene medesimo ed impedisce al proprietario di distruggerlo, danneggiarlo o alterarlo senza autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali. In secondo luogo, il bene è assoggettato a limiti alla circolazione, in quanto i beni culturali non possono uscire dal territorio nazionale in via definitiva e, in caso di vendita, lo Stato vanta un diritto di prelazione. In terzo luogo, il proprietario è tenuto a garantire la conservazione del bene e può essere obbligato a effettuare interventi necessari alla sua tutela. Infine, anche qualora sia di proprietà privata, il bene deve essere reso accessibile al pubblico in determinati casi e con specifiche modalità a salvaguardia dell’interesse collettivo alla pubblica fruizione del patrimonio culturale.

Al contempo, un numero non piccolo di beni culturali sono qualificabili altresì come opere dell’ingegno astrattamente proteggibili dalla **Legge 22 aprile 1941, n. 633** sul diritto d’autore e altri diritti connessi al suo esercizio (l.a.), che tutela «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». È questo il caso, ad esempio, di numerose opere dell’arte figurativa o plastica esposte in musei, come dipinti, sculture e alcune opere del design industriale che compongono la c.d. arte moderna e contemporanea.

La duplice veste di taluni beni materiali o immateriali quali opere dell’ingegno e beni culturali comporta che essi da un lato costituiscono espressione della libertà artistica e risultato dell’opera intellettuale di uno specifico autore, il quale detiene su di essi determinati diritti soggettivi economici e morali; mentre dall’altro riflettono valori culturali propri di una specifica comunità o dell’intera umanità, e devono quindi poter essere goduti ed utilizzati da chiunque. Questa ultima osservazione giustifica l’intervento pubblico dello Stato che, direttamente o tramite la creazione di enti pubblici *ad hoc* quali musei e altri istituti di cultura, deve assicurare la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali quali *res* culturali che devono poter essere godute dalla collettività e che svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione e nella formazione dell’identità collettiva della nazione.

Per questo motivo, i beni facenti parte del patrimonio culturale sono (almeno astrattamente) governati sia da norme di diritto privato (in particolare: la legge sul diritto d’autore) che da norme di diritto pubblico (in particolare: il Codice dei beni culturali e del paesaggio). Questo doppio binario fra tutela privatistica e tutela pubblicistica dei beni culturali è sancita direttamente dal CBCP, che nel prevedere all’art. 107 che «il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna», fa espressamente salve le disposizioni in materia di diritto d’autore». Entrambi questi *set* di norme devono quindi essere presi in considerazione per comprendere quale sia la disciplina giuridica che

governa la possibilità di esibire, far circolare e riprodurre queste opere, nonché i problemi sottesi alla digitalizzazione delle stesse.

2.1. Legge sul diritto d'autore

Come si è detto, i beni culturali possono essere protetti innanzitutto dalla Legge sul diritto d'autore, che, ai sensi dell'**art. 1**, tutela «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».

In particolare, il diritto d'autore tutela quei beni culturali che i) costituiscono opere dell'ingegno di «carattere creativo»; e ii) rientrano nell'ambito di protezione della legge *ratione temporis*.

Quanto al primo requisito, la legge non fornisce una definizione di «carattere creativo», sicché esso è stato definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, un'opera è dotata di carattere creativo quando reca l'impronta della personalità dell'autore, riflettendone il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelino l'apporto di un determinato autore.

In particolare, sulla scorta della giurisprudenza europea, un'opera viene generalmente qualificata come creativa ogni qualvolta la sua forma espressiva concreta costituisca il risultato di «scelte libere e creative dell'autore» all'interno di «un numero sufficientemente ampio di varianti».

La recente modifica all'art. 1 l.a. ad opera della **Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Legge sull'IA)** ha introdotto la cosiddetta "riserva di umanità", chiarendo che sono protette solo le opere dell'ingegno umano, anche se create con l'ausilio di IA, purché sussista un apporto intellettuale creativo e originale dell'autore.

Il secondo requisito concerne invece l'ambito di applicazione temporale del diritto d'autore. Ai I diritti patrimoniali d'autore su un'opera dell'ingegno durano 70 anni *post mortem auctoris*, ed al termine di questo lasso temporale si estinguono, sicché l'opera cade in pubblico dominio e diventa liberamente utilizzabile da chiunque.

Se un'opera è protetta dal diritto d'autore, il titolare ha il diritto esclusivo di autorizzare in particolare la riproduzione dell'opera, la sua diffusione e la sua comunicazione al pubblico.

L'attività di digitalizzazione di un'opera costituisce un atto di riproduzione della stessa ai sensi dell'art. 13 l.a. A sua volta, l'eventuale pubblicazione e diffusione *online* dell'opera digitalizzata (sito web del museo, banca dati digitale, *tour* virtuale etc.) costituisce attività di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 16 l.a.

Sia la riproduzione che la comunicazione al pubblico dell'opera protetta costituiscono attività che la legge autoriale riserva al titolare dei diritti patrimoniali sull'opera stessa.

Pertanto, occorre preliminarmente ottenere l'autorizzazione da parte del titolare di questi diritti per poter compiere tali attività.

La legge sul diritto d'autore prevede tuttavia una serie di eccezioni e limitazione al diritto d'autore, che consentono di compiere talune attività che hanno ad oggetto l'opera protetta anche senza il consenso del titolare dei diritti patrimoniali d'autore.

Alcune di queste sono rilevanti per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

La mappatura di queste fonti è strutturata attorno alle seguenti macro-categorie di previsioni normative:

1. eccezioni e limitazioni al diritto d'autore finalizzate alla tutela del patrimonio culturale
2. disciplina delle opere orfane

3. disciplina delle opere fuori commercio
4. eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini educativi, di insegnamento e di ricerca
5. eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini di critica, recensione, citazione, parodia e pastiche
6. eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini di cronaca e reportage
7. eccezione di text and data mining
8. libertà di panorama
9. riproduzione di opere in pubblico dominio.

2.1.1. Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e alla diffusione della cultura

La legge italiana sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) elenca alcune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore applicabili alle opere dell'ingegno contenute all'interno di istituzioni di tutela del patrimonio culturale, o ad atti di riproduzione, comunicazione al pubblico e noleggio compiuti da tali istituzioni, nel rispetto del quadro giuridico eurounitario.

A livello europeo, infatti l'art. 5.2 lett. c) della Direttiva 2001/29/CE c.d. "Direttiva InfoSoc" consente agli Stati Membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore per «gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto»; mentre l'art. 5.3. lett. n) consente agli Stati Membri di introdurre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di opere protette «quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza».

A ciò deve aggiungersi altresì il disposto dell'art. 6.1 della Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, ai sensi del quale gli Stati Membri possono derogare al diritto esclusivo di prestito o noleggio di opere tutelate dal diritto d'autore «per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito».

L'art. 6.1 della Direttiva CDSM ha introdotto un'eccezione obbligatoria al diritto esclusivo di riproduzione delle opere protette dal diritto d'autore «per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione». Ai sensi dell'art. 2(3) della medesima Direttiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale cui si applica l'eccezione al diritto d'autore sono le biblioteche accessibili al pubblico, i musei, gli archivi archivio o gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro.

Il Legislatore italiano ha implementato tutte queste eccezioni e limitazioni previste dal quadro giuridico europeo in favore degli Istituti di tutela del patrimonio culturale.

Innanzitutto, l'**art. 68 co. 2 l.a.** prevede che «le biblioteche accessibili al pubblico o quelle scolastiche, i musei pubblici e gli archivi pubblici possono effettuare liberamente la fotocopia delle opere presenti al loro interno al fine di svolgere i propri servizi, senza trarne alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto».

Il successivo **art. 68 co. 2-bis l.a.**, introdotto di recente dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 di attuazione dell'art. 6.1 della Direttiva CDSM, prevede poi che «gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto».

Il successivo **art. 70-ter co. 3 l.a.** contiene la definizione di “istituti di tutela del patrimonio culturale” ai fini della legge sul diritto d'autore, precisando che per essi per «si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici». La definizione di istituti per la tutela del patrimonio culturale è dunque estensiva, in linea con l'art. 9 comma 1 lettera a) della legge delega che ha stabilito di applicare questa definizione nell'accezione più ampia possibile ai fini di favorire l'accesso ai beni da essi custoditi.

L'**art. 68 co. 5**, inoltre, prevede che anche le singole persone fisiche abbiano il diritto di effettuare liberamente fotocopie per uso personale delle opere presenti all'interno delle biblioteche pubbliche, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, «con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto». Tale compenso forfetario «è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

Il limite del 15% del volume non si applica «alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato».

L'**art. 69 co. 1 l.a.** prevede un'eccezione al diritto esclusivo di distribuzione (prestito o noleggio) delle opere protette dal diritto d'autore, consentendo alle biblioteche, alle discoteche dello Stato e ad altri enti pubblici di effettuare il prestito, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, e senza che sia necessario il consenso dei titolari dei diritti patrimoniali d'autore sulle opere prestate, a) degli «esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali», e b) dei «i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

L'**art. 69 co. 2 l.a.** aggiunge che «per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».

2.1.2. Disciplina delle opere orfane

Altre disposizioni in tema di diritto d'autore correlate alla tutela del patrimonio culturale sono quelle dedicate alle opere orfane, rinvenibili agli artt. da 69-bis a 69-septies della legge sul diritto d'autore. Gli **artt. 69-ter e 69-quater**, letti congiuntamente, forniscono la definizione di opere orfane come «opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro», «opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico

o sonoro», o «opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi», per le quali «nessuno dei titolari dei diritti [...] è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata» conformemente alle disposizioni dell'art. 69-quater.

Ai fini di poter qualificare un'opera come orfana, l'art. 69-quater richiede che «le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico» compiano una ricerca diligente per individuare gli autori delle opere «secondo i principi di buona fede e correttezza professionale» e «consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'**art. 69-septies** per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi». Le medesime organizzazioni «comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata». Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

Quanto all'utilizzo e alla diffusione delle opere orfane, l'**art. 69-bis l.a.** stabilisce che «le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalità: a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

L'utilizzazione di tali opere da parte di queste istituzioni è però consentita «unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni». Ai sensi dell'**art. 69-ter l.a.** infine «i ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi delle opere orfane «sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse».

2.1.3. Disciplina delle opere fuori commercio

Le disposizioni legislative sulle opere fuori commercio possono essere considerate anch'esse come finalizzate alla tutela del patrimonio culturale di una nazione, nonché alla diffusione della cultura e della conoscenza.

Le opere fuori commercio sono opere ancora tutelate dal diritto d'autore, ma non disponibili in commercio, e sono disciplinate dall'art. 8 della Direttiva CDSM. La direttiva prevede un meccanismo di concessione per agevolare agli istituti di tutela del patrimonio culturale l'ottenimento delle licenze necessarie dagli organismi di gestione collettiva rappresentanti i titolari dei diritti interessati. Detto meccanismo prevede una nuova eccezione o limitazione obbligatoria al diritto d'autore, che trova

applicazione in casi specifici in cui non siano disponibili organismi di gestione collettiva rappresentativi per negoziare con l'istituto. Tale eccezione consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione opere fuori commercio con finalità non commerciali. In attuazione della Direttiva, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha introdotto nella Legge sul diritto d'autore una serie di nuove specifiche disposizioni in materia di utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio.

L'**art. 102-undecies co. 1 l.a.** stabilisce innanzitutto che «un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro della cultura possono essere individuati ulteriori requisiti specifici ai fini della definizione delle opere fuori commercio, previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale».

Con una disposizione in parte analoga a quella dell'art. 69-quater l.a. in tema di opere orfane, il successivo **art. 102-undecies co. 2 l.a.** prevede che «gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità nei canali commerciali abituali».

I successivi **artt. 102-undecies co. 3 e co. 4** introducono regole più dettagliate per opere pubblicate in altri Paesi o in altre lingue; e così in particolare stabiliscono da un lato che i) «quando nel corso della verifica svolta all'interno dell'Unione europea sulla disponibilità commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilità dell'opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità in tali paesi»; e dall'altro che ii) «quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in più lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione è stata effettuata».

Ai sensi dell'**art. 102-undecies co. 5** le disposizioni sulle opere fuori commercio «non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da: a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo; b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non è ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b)».

In conformità a quanto prescritto dalla Direttiva CDSM, per la circolazione e la diffusione delle opere fuori commercio un ruolo di primo piano è giocato dalla SIAE e dalle altre società di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui al D. Lgs. del 35/2017, che ha attuato in Italia la Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno.

Così, l'**art. 102-duodecies co. 1 l.a.** prescrive che «quando l'istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i criteri di cui all'articolo 102-undecies, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,

n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, concordando, quando possibile, l'ambito di applicazione territoriale della licenza».

Ai sensi dell'art. **102-duodecies co. 2**, «il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell'organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralità di autori, i quali hanno conferito il mandato a più organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri». L'**art. 102-duodecies co. 3** disciplina invece la fattispecie in cui il titolare dei diritti sull'opera fuori commercio non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, prevedendo che in tal caso «il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, è sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati», e che «nel caso di pluralità di organismi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari».

Una disposizione sussidiaria è prevista dall'**art. 102-duodecies co. 4** per l'ulteriore ipotesi in cui «non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore», conferendo in tal caso direttamente agli istituti di tutela del patrimonio culturale «la facoltà di riprodurre e comunicare al pubblico, nonché estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti web non commerciali».

2.1.4 Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini educativi, di insegnamento e di ricerca

La legge italiana sul diritto d'autore contiene alcune eccezioni e limitazioni ai diritti patrimoniali d'autore per scopi di insegnamento, educazione e ricerca. Queste norme sono rilevanti anche per le istituzioni di tutela del patrimonio culturale, in quanto i beni culturali che queste istituzioni preservano costituiscono importanti risorse non solo sotto un punto di vista di diffusione della cultura, ma anche per quanto concerne lo sviluppo della società tramite l'educazione scolastica e la ricerca accademica e scientifica.

La disciplina italiana ricalca in buona misura quella europea. L'art. 5.3 lett. a) della Direttiva InfoSoc consente infatti agli Stati Membri di introdurre un'eccezione facoltativa al diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle opere tutelate dal diritto d'autore quando tali atti di riproduzione vengano compiuti con finalità illustrativa ed esclusivamente a scopo didattico o di ricerca scientifica. per l'insegnamento e la ricerca scientifica. L'eccezione è soggetta a due condizioni: la fonte, compreso il nome dell'autore, deve essere indicata, a meno che ciò non risulti impossibile; inoltre, l'uso è consentito nella misura in cui è giustificato dallo scopo non commerciale da raggiungere.

La disposizione eurounitaria è stata trasposta all'**art. 70-bis co. 1 l.a.** ai sensi del quale «sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e

di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati».

La *ratio* di questa eccezione deve essere rinvenuta nel bilanciamento del diritto d'autore con valori costituzionali fondamentali come la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica, la libertà di espressione, la libertà di insegnamento e il diritto all'istruzione.

Ai sensi dell'**art. 70-bis co. 2 l.a.**, peraltro, «il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera», a tutela del diritto morale d'autore sulle opere originarie.

L'**art. 70 co. 1-bis l.a.**, inoltre, prevede che «è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro».

2.1.5. Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a fini di critica, recensione, citazione, parodia e pastiche

Le norme sul diritto d'autore relative alla citazione e alla critica di altre opere sono interessanti per gli istituti di tutela del patrimonio culturale in quanto la citazione e la critica di altre opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore spesso si riferiscono a scopi educativi, didattici e di ricerca, già analizzati nel precedente paragrafo, e costituiscono atti prodromici alle suddette attività scientifiche e culturali.

Nel quadro europeo, l'eccezione per la citazione deriva fundamentalmente dall'art. 5.3 lett. d) della Direttiva InfoSoc, ai sensi del quale «tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempre che siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico».

Disposizioni simili sono rinvenibili all'**art. 70 co. 1 l.a.**, che consente in via generale «il riassunto, la citazione o la riproduzioni di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico» quando siano fatti «per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera».

Pertanto, mentre l'art. 70-bis l.a. sembra prevedere un ambito squisitamente didattico e diffusivo della cultura, l'art. 70 l.a. presenta connotazioni più ampie di “discussione e critica” anche non necessariamente didattiche o connesse agli istituti di istruzione.

L'art. 5.3. lett. k) della Direttiva InfoSoc consente poi agli Stati Membri di introdurre un'eccezione o una limitazione al diritto d'autore quando l'utilizzo non autorizzato dell'opera protetta avvenga «a scopo di caricatura, parodia o pastiche».

L'Italia inizialmente non si era avvalsa della possibilità di introdurre espressamente una simile eccezione all'interno della legge sul diritto d'autore. La giurisprudenza italiana, però, per lungo tempo ha ritenuto che questa scelta del Legislatore fosse dovuta al fatto che l'utilizzo parodistico di un'opera altrui rientrasse già tra gli atti consentiti dalla disposizione contenuta nell'art. 70 l.a., assimilando sostanzialmente la parodia a una forma di citazione e critica dell'opera parodiata.

In attuazione dell'art. 17 della Direttiva CDSM, tuttavia, il Legislatore italiano ha infine deciso di introdurre all'interno della L. 633/1942 il nuovo **art. 102-nonies l.a.** che, al secondo comma, prevede ora espressamente che «gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti *online*, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: a) citazione, critica, recensione; b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche».

Questa norma ha dunque introdotto anche nell'ordinamento italiano un'espressa eccezione al diritto d'autore a fini di caricatura, parodia o *pastiche*. È vero che la norma è dedicata unicamente alle piattaforme *online*; ciò nonostante un'interpretazione della stessa costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 3 Cost. impone che le eccezioni ivi previste si debbano applicare anche al di fuori del contesto *online*, e quindi specificamente anche in ambienti ed usi di tipo tradizionale, apparendo ingiustificabile permettere ai soli utenti delle piattaforme *online* di realizzare opere parodistiche o di pastiche, vietandolo invece al di fuori di tale contesto.

2.1.6. Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore ai fini di cronaca e reportage

Anche le eccezioni relative ai discorsi pubblici e alla cronaca di eventi di attualità possono avere rilevanza per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, considerato sia che essi possono esporre all'interno delle loro esibizioni anche discorsi pubblici o materiale giornalistico, sia che essi possono organizzare eventi che comportano la realizzazione di materiale di comunicazione.

L'art. 5.3 lett. c) della Direttiva InfoSoc prevede che gli Stati Membri possono introdurre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore «nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempre che si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempre che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore».

In attuazione di questa previsione eurounitaria, l'art. 65 l.a. introduce nel diritto d'autore italiano un'eccezione al diritto d'autore ai fini di cronaca e reportage.

Più in particolare, l'**art. 65 co. 1 l.a.** prevede che «gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato»; mentre il successivo **art. 65 co. 2 l.a.** stabilisce che «la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato».

2.1.7. Eccezioni di text and data mining

L'art. 3 della Direttiva CDSM ha introdotto all'interno dell'ordinamento eurounitario un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per operazioni di *text and data mining*, e in particolare per «le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale ai fini dell'estrazione, per scopi di ricerca scientifica, di testo e di dati da opere o altri materiali cui essi hanno legalmente accesso».

Il Legislatore italiano ha implementato questa disposizione con l'introduzione dell'**art. 70-ter co. 1 l.a.**, che prevede che «sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali».

Il secondo comma precisa che, sotto il profilo oggettivo, «per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni».

Sotto il profilo soggettivo, il terzo comma definisce gli istituti di tutela del patrimonio culturale autorizzate a effettuare il *text and data mining* di opere protette come «le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici»; mentre il comma quarto definisce gli organismi di ricerca come «le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente: a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato; b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea».

Sull'eccezione di *text and data mining* sono intervenute di recente due ulteriori novità legislative.

A livello europeo, l'**AI Act (Regolamento UE 2024/1689)** ha chiarito che i fornitori di modelli di IA per finalità generali hanno l'obbligo di rispettare il diritto d'autore dell'Unione e, nello specifico, di implementare politiche volte a identificare e rispettare la riserva dei diritti (*opt-out*) operata dai titolari ai sensi della Direttiva Copyright. La vera novità risiede nell'obbligo per questi soggetti di redigere e pubblicare una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento, aumentando la trasparenza sull'uso di database culturali.

A livello nazionale, la **Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Legge sull'IA)** ha recepito queste sfide introducendo talune modifiche alla Legge sul Diritto d'Autore.

Di particolare rilievo è l'introduzione del nuovo **Art. 70-septies l.a.**, che esplicita l'applicabilità delle eccezioni TDM (già previste dagli artt. 70-ter e 70-quater) anche all'estrazione di dati effettuata tramite modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa. La norma ribadisce che tali attività sono lecite solo se l'accesso alle fonti è legittimo e se il titolare del diritto non ha esercitato l'*opt-out* in modo leggibile dalle macchine (*machine-readable*). Parallelamente, la modifica all'Art. 1 l.da ha introdotto la cosiddetta "riserva di umanità", chiarendo che sono protette solo le opere dell'ingegno umano, anche se create con l'ausilio di IA, purché sussista un apporto intellettuale creativo e originale dell'autore. Per gli istituti di tutela, questo scenario impone un aggiornamento tecnologico urgente: la protezione del patrimonio digitale da usi commerciali non autorizzati dall'IA dipende ora dalla capacità tecnica di esprimere chiaramente tali riserve nei metadati o nei protocolli web dei propri database online.

2.1.8. Libertà di panorama

La c.d. libertà di panorama concerne la possibilità di riprodurre, soprattutto mediante fotografie, opere esposte in luoghi pubblici, come ad esempio opere dell'architettura e opere scultoree.

Questa eccezione è da considerarsi di grande importanza per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, in quanto riguarda gli spazi pubblici in cui è esposto o presente il patrimonio culturale.

La Direttiva InfoSoc, all'art. 5.3 lett. h), consente agli Stati Membri di prevedere un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle opere protette dal diritto d'autore «quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici».

La legge italiana sul diritto d'autore non contiene alcuna espressa eccezione che garantisca la libertà di panorama. Da ciò si evince che la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore e collocate in spazi pubblici è lecita soltanto se essa rientri all'interno delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previste per il diritto di cronaca, di critica e di istruzione, mentre sono escluse tutte le comunicazioni che abbiano carattere commerciale (sia diretto che indiretto).

2.1.9. Riproduzioni fedeli di opere in pubblico dominio

Come si è detto, una volta che il diritto d'autore su un'opera dell'ingegno si estingue essendo decorsi 70 anni dalla morte del suo autore, l'opera entra in pubblico dominio, e diventa liberamente utilizzabile da chiunque a prescindere dagli utilizzi che se ne intendono fare.

L'**art. 14 della Direttiva CDSM**, rubricato "opere delle arti visive di dominio pubblico", prescrive che «gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore». La disposizione ha un portato normativo apparentemente chiaro ed evidente: essa stabilisce che un'opera dell'ingegno o altro materiale derivante dalla riproduzione fedele di un'opera delle arti visive che si trovi già in pubblico dominio non può essere protetta dal diritto d'autore o da altri diritti connessi. Con più specifico riferimento alla digitalizzazione del patrimonio culturale, ciò significa che i beni culturali in pubblico dominio rimangono tali anche a seguito dell'atto di digitalizzazione, e che la loro riproduzione digitale non può essere coperta a sua volta da privative autoriali.

Questa norma affronta una questione non nuova, ed è finalizzata a limitare la protezione autoriale delle riproduzioni fedeli di alcune opere in pubblico dominio, con l'obiettivo di evitare discrepanze normative tra gli Stati membri che potrebbero creare ostacoli alla disseminazione transnazionale di opere delle arti visive cadute in pubblico dominio. Sotto questo profilo, negare qualsiasi forma di protezione autoriale alle riproduzioni non creative delle opere visive in pubblico dominio sembra suggerire un'impostazione favorevole alla libera circolazione e allo sfruttamento commerciale delle opere del patrimonio culturale in forma digitalizzata. In particolare, il Legislatore europeo ha voluto far sì che alla scadenza dei diritti patrimoniali d'autore su un'opera dell'ingegno non sia più possibile ricorrere all'*escamotage* di far "rivivere" questi diritti riassoggettando alla tutela autoriale la copia o la riproduzione della stessa.

L'art. 14 della Direttiva e la sua trasposizione interna hanno impatti significativi sulla disciplina autoriale italiana soprattutto per quanto concerne la tutela delle fotografie. Come noto, la legge sul diritto d'autore annovera tre tipi diversi di fotografie: le c.d. "opere fotografiche", le c.d. "fotografie

semplici” e le c.d. “fotografie documentali”. Rientrano nella prima categoria gli scatti fotografici dotati di carattere creativo, che sono tutelati dal diritto d’autore per così dire “pieno” ai sensi dell’art. 2 n. 7. Sono considerate fotografie semplici ai sensi dell’**art. 87 co. 1 l.a.** «le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche». All’autore di queste fotografie è riconosciuto il «diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia», della durata di vent’anni dalla realizzazione dello scatto. Tale disciplina è stata dettata dal Legislatore italiano in conformità alla Direttiva 2006/116CE che, nel disciplinare la tutela autoriale per le fotografie costituenti «opere originali, ossia il risultato della creazione intellettuale del fotografo», lascia liberi gli Stati membri di fornire tutela ad altre tipologie di fotografie. Infine, l’**art. 87 co. 2 l.a.** prescrive che non costituiscono “fotografie semplici”, e sono quindi destituite di qualsiasi tutela autoriale, «le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili».

Orbene, l’art. 14 della Direttiva, impegnando gli Stati membri a escludere che le fotografie costituenti riproduzioni fedeli di opere dell’arte visive in pubblico dominio possano essere protette dal diritto d’autore o da altri diritti connessi, a meno che tale materiale non sia a sua volta «originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore», proibisce ora la tutela di queste fotografie col diritto connesso di cui all’art. 87 co. 1 l.a.

L’Italia ha trasposto l’art. 14 della Direttiva per mezzo dell’art. 1 co.1 lett. b) del D. lgs. 8 novembre 2021 n. 177, che ha introdotto il nuovo **art. 32-quater l.a.**, che riprende pedissequamente il dettato della norma eurounitaria. Pertanto, a seguito dell’introduzione di questa nuova disposizione, la riproduzione fotografica – e quindi anche la digitalizzazione – di un’opera delle arti visive in pubblico dominio potrà essere protetta dal diritto d’autore solo se essa presenta i requisiti di originalità richiesti per la tutela delle opere fotografiche; mentre la semplice riproduzione fedele dell’opera non potrà più attrarre la tutela del diritto connesso sulla fotografia semplice di cui all’art. 87 co. 1 l.a. e dovrà essere considerata in pubblico dominio.

Questo però, come si diceva, per quanto concerne l’ambito del diritto d’autore. Il fatto che questa tipologia di opere non possa più essere protetta dal diritto connesso sulle fotografie semplici, infatti, non esclude di per sé che esse possano ricevere tutela sotto altre previsioni normative estranee alla disciplina autoriale. Non è un caso che, nel trasporre l’art. 14 della Direttiva introducendo il nuovo art. 32-quater l.a., il Legislatore italiano ha avuto cura di precisare che «restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali» di cui al Codice dei beni culturali.

Se, infatti, in diversi Paesi europei la ricezione dell’art. 14 della Direttiva è stata salutata come la fine dell’epoca delle *fee* sulle immagini rilasciate in rete dai musei e dagli altri Istituti di tutela del patrimonio culturale, che in passato hanno fatto più o meno ampio ricorso al diritto d’autore e ai diritti connessi per controllare la diffusione e il riuso delle immagini digitalizzate di beni culturali caduti in pubblico dominio, in Italia il Ministero dei beni culturali e gli Istituti culturali pubblici godono di uno strumento di protezione più incisivo rispetto al diritto d’autore per poter controllare (e lucrare) sulle immagini del patrimonio culturale.

2.2. Codice dei beni culturali e del paesaggio

Per quanto concerne la riproduzione di opere del patrimonio culturale, spesso incluse all’interno di Gallerie e Musei, la disciplina italiana sul diritto d’autore deve essere integrata con alcune disposizioni specifiche di carattere pubblicistico contenute nel Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).

I punti di contatto tra disciplina del diritto d'autore e disciplina dei beni culturali sono molteplici. Innanzitutto, l'**art. 107 co. 1 CBCP** dispone che «il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore»; l'**art. 107 co. 2** stabilisce invece che «è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale».

Il successivo **art. 108 co. 1** prescrive che «i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente». Secondo queste norme, pertanto, le riproduzioni (in particolare quelle fotografiche) di opere dell'ingegno cadute in pubblico dominio (e quindi non più protette dal diritto d'autore) ma qualificate come beni culturali non sarebbe libere, bensì comunque soggette ad autorizzazione ed al pagamento di canoni in favore delle Gallerie e dei Musei che le hanno in consegna.

A questa regola esistono però delle eccezioni.

Così, in primo luogo, l'**art. 108 co. 3** stabilisce che «nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente».

In secondo luogo, il **D.L. del 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. decreto Artbonus)** ha introdotto un nuovo **comma 3-bis all'art. 108 CBC**, ai sensi del quale «sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro».

Le attività di cui all'art. 108 co. 3 prevedono quindi che le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, senza scopo di lucro, non richiedono il pagamento di alcun compenso, ma devono comunque essere autorizzate dall'amministrazione che ha in custodia i beni. Per contro, le attività di cui all'art. 108 co. 3-bis sono completamente libere, e quindi esentate non solo dal pagamento di un canone, ma anche dalla richiesta di autorizzazione.

Poiché il disposto dell'**art. 32-quater l.a.** fa espressamente salva la disciplina del Codice dei beni culturali, il *discrimen* tra riproduzione a scopo di lucro e riproduzione senza scopo di lucro costituisce quindi tuttora un ostacolo alla libera riproduzione e alla diffusione delle immagini del patrimonio culturale, anche se i beni culturali riprodotti si trovano in pubblico dominio secondo la legge autoriale. La distinzione tra lucro e non lucro, infatti, si rivela tutt'altro che netta: essa appare «ambigua e sfuggente», e questa incertezza si ripercuote negativamente in particolare sulla ricerca e sull'editoria scientifica.

Attesa l'assoluta eterogeneità dei canoni applicati dalle singole amministrazioni per la concessione del diritto di uso e di riproduzione delle immagini dei beni culturali, a circa trent'anni dall'antecedente tariffario del 1994, il ministero della Cultura ha deciso di avocare a sé la determinazione degli importi minimi.

Ciò è avvenuto con il **D.M. 11 aprile 2023, n. 161**, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”. Questo decreto aveva sollevato forti critiche da tutto il mondo della cultura e dell'editoria scientifica, in quanto esso qualificava espressamente come riproduzioni a scopo di lucro anche le riproduzioni delle immagini dei beni culturali destinate a essere incluse all'interno di pubblicazioni a carattere scientifico.

A tale decreto ha fatto seguito l'attuale **D.M. 21 marzo 2024 n. 108**, recante “Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161”.

Ai sensi del nuovo decreto, le pubblicazioni sia scientifiche che divulgative, nonché i quotidiani e i periodici di informazione, sono esentati dal pagamento di un canone, fatti salvi ovviamente gli eventuali costi vivi per l'esecuzione delle riprese o per la loro fornitura. L'esenzione dal pagamento del canone è stata estesa ai cataloghi di mostre (entro le 4000 copie di tiratura), che in precedenza erano generalmente compresi tra le iniziative a scopo di lucro.

Restano invece assoggettate sia alla richiesta di autorizzazione che al pagamento di un canone di concessione le riproduzioni di beni culturali a scopo di lucro.

Ciò ha fatto sorgere dubbi, da parte di una parte non piccola della dottrina, circa la compatibilità del nuovo art. 32-quater l.a. e dell'art. 108 CBCP con il diritto unionale, ed in particolare con l'art. 14 della Direttiva CDSM.

Secondo una prima tesi, l'applicabilità dell'art. 14 della Direttiva CDSM sarebbe circoscritta all'ambito della tutela autoriale, mentre l'art. 108 del Codice opera esclusivamente su base pubblicistica, e quindi in un orizzonte estraneo all'ambito di applicazione della Direttiva. Sicché la norma europea non potrebbe in alcun caso influire sulla disciplina dei beni culturali, che rimane di competenza esclusiva statale.

Secondo una diversa tesi, invece, l'applicazione dell'art. 108 CBCP, fatta salva dall'art. 32-quater l.a., introdurrebbe all'interno del diritto nazionale una sorta di pseudo-copyright sulle immagini dei beni culturali che sarebbe incompatibile con l'art. 14 della Direttiva.

Invero, l'interpretazione del disposto dell'art. 14 della Direttiva non dovrebbe prescindere dalla lettura del **Considerando 53** della medesima Direttiva, che recita:

«La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale. Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere. Inoltre, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore che disciplinano la protezione di tali riproduzioni causano incertezza giuridica e incidono sulla diffusione transfrontaliera delle opere delle arti visive di dominio pubblico. Alcune riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non dovrebbero pertanto essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi. Tutto ciò non dovrebbe impedire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di vendere riproduzioni, come ad esempio le cartoline».

Come noto, i considerando svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo dell'UE e ne integrano la “concisa motivazione” richiesta per tutti gli atti normativi eurounitari dall'art. 296 TFUE. Questo obbligo di motivazione è una funzione dei principi costituzionali

dell'Unione di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, sanciti dall'articolo 5 del TUE. I considerando sono quindi il luogo in cui le istituzioni devono dimostrare di aver agito entro i limiti delle loro competenze, che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e che l'azione dell'Unione non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati. I considerando sono quindi fondamentali per la validità di un atto, e devono quindi essere presi in considerazione per rinvenire la *ratio* delle norme europee. Sotto questo aspetto, quindi, essi hanno un indubbio rilievo ai fini dell'interpretazione teleologica delle norme eurounitarie. Come noto, il criterio di interpretazione teleologica, pur riconoscendo che la lettera della legge costituisce un limite invalicabile che l'interprete non può superare e deve rispettare, porta a tenere presente, da un lato, il fatto sociale che sta alla base della norma e che è regolato da essa; dall'altro a considerare le conseguenze che deriverebbero da una data interpretazione, per escludere quelle che non corrispondono allo scopo della disposizione. Il criterio teleologico è peraltro espressamente annoverato tra i criteri di interpretazione delle leggi contenuti nell'art. 12 delle Preleggi, ai sensi del quale «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Ciò premesso, il considerando 53 suggerisce che il fine perseguito dall'art. 14 sia quello di superare le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore per favorire la diffusione transfrontaliera delle immagini digitalizzate dei beni culturali in pubblico dominio. In Italia, tale diffusione è attualmente ostacolata dal disposto degli artt. 107 e 108 e dalla formulazione dell'art. 32-quater l.a. che, nell'attuare l'art. 14 della Direttiva CDSM, ha fatto espressamente salve le norme appena richiamate.

2.3. Il Piano nazionale di Digitalizzazione e la “Digital Library”

L'esigenza di digitalizzare il patrimonio culturale italiano ha portato all'istituzione nel 2020 della “Digital Library” all'interno del Ministero della Cultura. Si tratta di un istituto pubblico che realizza, coordina e promuove il Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) per il periodo 2022-2026, supportato dall'investimento PNRR M1C3 1.1 (“Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”).

La Digital Library ha l'obiettivo principale di coordinare e promuovere i programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale. Essa cura l'attuazione del PND e guida le istituzioni e i luoghi della cultura nella realizzazione della propria trasformazione digitale.

Il PND si rivolge in prima istanza ai musei, agli archivi, alle biblioteche, alle soprintendenze, agli istituti e ai luoghi della cultura pubblici che conservano, tutelano, gestiscono e/o valorizzano beni culturali.

Il PND è articolato in tre sezioni: i) la visione, che prefigura la trasformazione e le opportunità del cambiamento, indicando gli obiettivi a lungo termine; ii) la strategia, che definisce il percorso per implementare e conseguire gli obiettivi; iii) le linee guida, quali strumenti operativi che supportano la pianificazione e l'esecuzione delle attività legate alla digitalizzazione del patrimonio culturale.

La Digital Library ha il compito di dare attuazione generale al PND, attraverso dodici settori di intervento e investimento, suddivisi in 4 macrocategorie:

Servizi abilitanti:

1. Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale;
2. Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali;
3. Infrastruttura cloud;
4. Infrastruttura software del patrimonio culturale

5. Servizi per la produzione:
6. Digitalizzazione del patrimonio culturale;
7. Formazione e aggiornamento delle competenze;
8. Supporto operativo
9. Servizi per la gestione e conservazione documentale:
10. Polo di conservazione digitale
11. Portale dei procedimenti e dei servizi al Cittadino
12. Servizi di accesso:
13. Piattaforma di accesso integrato – Digital Library
14. Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing
15. Piattaforma dei servizi digitali per sviluppatori e imprese

Attraverso l'infrastruttura tecnologica I.PaC, la Digital Library crea un ecosistema digitale che integra e valorizza il patrimonio culturale, favorendo l'interoperabilità tra sistemi e offrendo servizi innovativi di accesso e conservazione.

L'infrastruttura I.PaC è uno spazio dati, sviluppato in conformità con le principali strategie nazionali ed europee, che nasce dall'esigenza di conservare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale digitale del Paese ed superare la frammentarietà dei sistemi di fruizione, nonché dal bisogno di gestire dati stratificati ed eterogenei per formato, tipologia, dominio di appartenenza e politiche di protezione, secondo modelli concettuali flessibili e in sicurezza.

I.PaC è un complesso sistema di servizi basati sulle più moderne ed avanzate tecnologie orientate al *Cloud*, che supporta e potenzia le strutture per la valorizzazione del patrimonio che operano a livello nazionale e territoriale; offre funzioni relative alla gestione e all'arricchimento delle risorse digitali, basate sia su modelli e schemi predefiniti (motori a regole e ontologie) sia su algoritmi di intelligenza artificiale (AI) ed espone un vasto catalogo di *Application Programming Interface* (API), ovvero interfacce che consentono a componenti *software* di comunicare al fine della cooperazione applicativa (in lettura e scrittura), relative sia a dati di dominio sia a viste *cross*-dominio.

L'infrastruttura I.PaC è destinata a rappresentare il primo spazio dati nazionale della cultura in grado di ospitare in sicurezza tutto il patrimonio digitale del Paese, consentendo agli enti che vi cooperano flessibilità nel modello di adesione e totale autonomia nelle scelte progettuali.

Le principali modalità di adesione ad I.PaC sono:

- integrazione: il sistema dell'ente che coopera conferisce tutti i propri dati che vengono, quindi, "ospitati", memorizzati e processati all'interno di I.PaC.
- federazione: il sistema dell'ente che coopera condivide solo i dati descrittivi e mantiene al proprio interno le risorse digitali, ma referenziandole.

I.PaC, quale infrastruttura di servizi di arricchimento funzionale destinati ai sistemi di produzione e di accesso dei dati relativi al patrimonio digitale, è il motore tecnologico dello sviluppo di un ecosistema digitale del patrimonio culturale italiano, che vede protagonisti una rete di istituzioni che cooperano e una comunità di persone che partecipa.

All'interno dell'ecosistema digitale del patrimonio culturale, infatti, ogni attore opera tramite i propri sistemi e coesistono gli ambienti di produzione del dato, gli ambienti di manipolazione e arricchimento e gli ambienti di accesso e fruizione.

L'ecosistema è dunque pensato sia per valorizzare le numerose realtà che afferiscono ai diversi domini, sia per favorire la realizzazione di nuove applicazioni di accesso.

Il nucleo centrale dell'ecosistema è costituito, oltre che da I.PaC, motore tecnologico dell'ecosistema, che ospita il patrimonio culturale digitalizzato e offre servizi tecnologici per arricchirlo e valorizzarlo, anche da altri due sistemi:

- D.PaC, applicazione (*Software as a Service*) dedicata a supportare le campagne di digitalizzazione del patrimonio culturale, in accordo con il PND;
- DPaaS, piattaforma (*Data Product as a Service*) progettata per fornire agli sviluppatori tecnologie e servizi per la creazione di nuove applicazioni basate sui dati del patrimonio culturale.

In questo contesto, il WP4 del Progetto di ricerca Copy-IT ha come scopo, tra l'altro, quello di analizzare l'implementazione delle fonti normative e del PND da parte degli Stakeholders coinvolti e di redigere delle Linee Guida, rivolte agli istituti del Patrimonio culturale italiano (in particolare quelli di piccole e medie dimensioni), per la digitalizzazione e l'aumento dell'accesso alle opere artistiche e del patrimonio culturale.

3. IMPLEMENTAZIONE DELLE FONTI NORMATIVE E DEL PND DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE COINVOLTI COME STAKEHOLDERS NEL PROGETTO.

La seconda parte di questo Report mira ad analizzare l'implementazione delle fonti normative e del PND da parte degli Istituti del patrimonio culturale che figurano quali *stakeholders* nel progetto, e in particolare:

1. Accademia delle Scienze di Torino;
2. Biblioteca Italiana Ipovedenti;
3. Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
4. Fondazione LIA
5. Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”
6. Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
7. Fondazione festival pucciniano
8. Biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita
9. Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
10. Fondazione La Triennale di Milano
11. Associazione italiana biblioteche – Osservatorio diritto di autore e open access
12. Gallerie dell'Accademia di Venezia
13. Castello e Parco di Miramare
14. Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (tramite la Direzione regionale musei statali FVG)
15. Museo Archeologico Nazionale di Cividale (tramite la Direzione regionale musei statali FVG).

Inoltre, per quanto riguarda le Gallerie dell'Accademia si è avuto un contatto diretto con la funzionaria che si occupava delle autorizzazioni per l'uso delle immagini dell'uomo vitruviano reperite *on line*.

In particolare, con riguardo a tutti gli Istituti sopra elencati, si è proceduto ad analizzare:

- in quale misura hanno digitalizzato o stanno digitalizzando le opere contenute nelle loro collezioni/nei loro archivi
- con quali strumenti sta avvenendo l'opera di digitalizzazione

- con quali modalità le opere digitalizzate sono rese fruibili al pubblico online (gratuitamente o a pagamento? Con quale tipo di licenza? Ad alta o a bassa risoluzione?)
- cosa prevedono i rispettivi regolamenti e tariffari interni in tema di riproduzione delle immagini delle opere contenute nelle collezioni.

2.1. Accademia delle scienze di Torino

L'Accademia delle Scienze di Torino è impegnata in una serie di iniziative volte a digitalizzare, valorizzare e diffondere i beni culturali.

Già nel 2006 l'Accademia ha avviato il suo primo progetto di digitalizzazione di alcune importanti opere presenti nella sua biblioteca, creando la c.d. "Teca digitale".

L'iniziativa è nata grazie anche alla Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che nel corso degli anni ha promosso un vasto progetto di digitalizzazione di un complesso di volumi a stampa di argomento scientifico e umanistico, conservati presso grandi biblioteche storiche e universitarie italiane. Il progetto anno dopo anno ha continuato a incrementarsi anche in maniera autonoma: ora sono più di 900.000 le immagini complessive conservate nei server interni dell'Accademia.

Dal 2017 anche la digitalizzazione dei manoscritti è stata incrementata grazie allo scanner planetario che il Distretto 2031 del Rotary Club International ha donato alla biblioteca dell'Accademia.

Le opere digitalizzate sono consultabili gratuitamente e scaricabili in formato PDF al link <https://accademiadelle scienze.it/documenti>

Nel 2019 è stato avviato il riversamento su Internet Archive dei documenti digitalizzati per migliorarne la fruizione e garantirne la conservazione su lungo periodo. Parallelamente anche la teca di visualizzazione è stata aggiornata per poter permettere un agile incremento direttamente dal personale interno.

Nel 2020 l'Accademia ha aderito anche al Progetto "Wikipediano in Accademia", un progetto di valorizzazione dell'istituzione e dei beni culturali in possesso degli Istituti della cultura attraverso la nota enciclopedia online aperta "Wikipedia".

L'iniziativa è parte del progetto "Wikipediano in residenza", nata nel 2010 al British Museum sul modello dell'Artist in Residence, e rappresenta ormai da molti anni una valida e sperimentata risorsa per le istituzioni culturali attente all'innovazione e alla produzione di contenuti accessibili a pubblici diversi sul web.

Con l'avvio del progetto l'Accademia ha inoltre deciso di rendere open tutti i contenuti del proprio sito web in licenza CC – By SA 4.0.

Nel 2023 il progetto si è arricchito con il riversamento su wikicommons di oltre 5.000 immagini derivanti dalla digitalizzazione delle diapositive di Henry A. Millon.

Quanto alla **riproduzione delle immagini** delle opere, il **Regolamento** dell'archivio storico dell'Accademia stabilisce che *«gli utenti possono richiedere per uso personale, e dietro pagamento della tariffa stabilita, riproduzioni integrali o parziali dei documenti. Il servizio di riproduzione è a cura del personale dell'Accademia. La riproduzione integrale di interi fondi o serie è subordinata all'autorizzazione del Responsabile dell'archivio che valuterà la congruità della richiesta»* (art. 9), mentre *«la riproduzione con mezzi propri deve essere richiesta e autorizzata dal Responsabile dell'archivio che ne indicherà anche i modi e i mezzi ritenuti più idonei per garantire la tutela del materiale»* (art. 10). Ai sensi dell'art. 13, *«qualora il materiale riprodotto debba essere utilizzato a fini editoriali, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Presidente dell'Accademia e occorrerà impegnarsi, ove questa venga concessa, a fare omaggio di copia della pubblicazione all'Accademia;*

nel caso di riproduzioni a scopo commerciale, per l'autorizzazione l'Accademia definirà le condizioni economiche secondo quanto stabilito da apposito tariffario». Infine, ai sensi dell'art. 14 «nel caso in cui le immagini siano pubblicate (in versione cartacea, digitale, su siti web o altro), dovranno essere riportati l'ubicazione e gli estremi archivistici, per consentirne la rintracciabilità a tutti gli studiosi, oltre alla dicitura “su concessione dell'Accademia delle Scienze di Torino” e l'espressa avvertenza del divieto di ogni ulteriore riproduzione o duplicazione».

2.2. Biblioteca italiana ipovedenti

Sono libere le riproduzioni per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e di quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Agli utenti che procedono alla riproduzione con mezzi propri si chiede esclusivamente la compilazione del modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Per quanto concerne la richiesta di riproduzioni direttamente da parte dell'Amministrazione, la Biblioteca offre il servizio di riproduzione di documenti presenti nelle sue raccolte, nei limiti previsti dalle leggi sulla tutela del diritto d'autore, in fotocopia, in fotocopia da microfilm o in scansione digitale. Per tale servizio è stato pubblicato il tariffario *online*.

Se l'utente provvede autonomamente al salvataggio delle riproduzioni digitali dalla banca dati *online* della biblioteca al proprio dispositivo, la riproduzione dell'opera in formato digitale è gratuita. La biblioteca, per contro, prevede un tariffario per il servizio di stampa delle riproduzioni digitali su carta e per l'invio delle riproduzioni digitali in formato .pdf.

2.3. Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC

La BEIC ha adottato dei propri termini d'uso rinvenibili *online* per quanto concerne la riproduzione delle opere e delle immagini contenute nel proprio catalogo. Per le opere Opere nel pubblico dominio, tutte le immagini e le opere pubblicate nel catalogo della Biblioteca Digitale BEIC sono liberamente accessibili, scaricabili e riutilizzabili gratuitamente. In linea con lo statuto del pubblico dominio e le raccomandazioni internazionali, la Fondazione BEIC distribuisce opere su cui sono scaduti i diritti d'autore, riconoscendo che le rispettive digitalizzazioni e altre riproduzioni restano nel pubblico dominio.

Le opere della Biblioteca digitale BEIC su cui sussistano dei diritti d'autore, acquisiti da Fondazione BEIC, sono distribuite con licenza Creative Commons CC BY-SA La biblioteca ha inoltre cura di precisare che sono comunque da considerarsi in pubblico dominio le opere distribuite con licenza Creative Commons qualora ogni diritto d'autore originario sia scaduto.

Similmente, tutti i dati catalografici e le rielaborazioni dei medesimi, inclusi quelli disponibili tramite il catalogo della biblioteca digitale e dell'archivio della produzione editoriale lombarda, sono rilasciati con licenza Creative Commons Zero (CC0), rendendoli liberamente riutilizzabili.

Tutte le opere prodotte dalla Fondazione BEIC, come le mostre virtuali e gli allegati, sono protette dal diritto d'autore di Fondazione BEIC e distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale, salvo ove diversamente specificato.

2.4. Fondazione LIA

Non è stato possibile rinvenire alcuna informazione sul sito istituzionale della Fondazione.

2.5. Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”

Il Centro Conservazione e Restauro conserva copia della documentazione degli interventi di conservazione effettuati dal 2005 ad oggi, in accordo con gli enti proprietari delle opere restaurate. Inoltre, ha digitalizzato e conserva gli archivi storici della restauratrice Pinin Brambilla Barcilon e della storica galleria d'arte torinese Martano.

I tre archivi sono consultabili gratuitamente online

Il Museo della Venaria Reale ha pubblicato online: i) un regolamento per lo scatto di fotografie all'interno della Reggia di Venaria e del Castello della Mandria, e ii) un regolamento “per l'uso degli spazi, dell'immagine e del brand del complesso monumentale La Venaria”.

Quanto al primo, esso stabilisce che «all'interno della Reggia di Venaria e del Castello della Mandria è vietato l'utilizzo del flash. I visitatori sono autorizzati a effettuare fotografie e riprese video per uso strettamente personale. È vietato ogni utilizzo a fini commerciali».

Il secondo, che è stato approvato dal C.D.A. in data 09/06/2020, e non risulta aggiornato rispetto al nuovo quadro legislativo, «nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal Codice [dei Beni Culturali e del Paesaggio ...], fissa modalità e canoni per la concessione d'uso degli spazi, dell'immagine e del brand del Complesso monumentale».

Per quanto attiene all'utilizzo delle immagini, l'art. 3 di tale Regolamento stabilisce che:

«1. Immagini del Complesso monumentale possono essere acquistate per l'inserimento in pubblicazioni di carattere culturale, al costo di 100 euro, oltre IVA, a foto.

2. In caso di richiesta di utilizzo di immagini del Complesso monumentale a scopo commerciale e/o pubblicitario, si applicherà il canone previsto nel tariffario di cui all'Allegato 1 per i servizi fotografici in Reggia o nei Giardini.

3. In caso di utilizzo non autorizzato di immagini del Complesso monumentale, oltre al corrispettivo di cui ai commi precedenti, si applicherà una penale pari al 20 per cento del corrispettivo medesimo, oltre ad un eventuale ulteriore risarcimento nel caso in cui venga riscontrato un danno di immagine nei confronti del bene culturale».

L'attuale Regolamento quindi non risulta conforme al dettato normativo per quanto concerne l'utilizzo delle immagini senza scopo di lucro e per pubblicazioni di carattere culturale, che dovrebbero essere gratuite.

2.6. Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Non è stato possibile rinvenire alcuna informazione sul sito istituzionale della Fondazione.

2.7. Fondazione festival pucciniano

La Fondazione promuove le attività musicali creando le condizioni per la conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini, e dell'ambiente e dei luoghi, dove il maestro visse e compose le sue opere.

In particolare la Fondazione progetta, organizza e realizza:

- il Festival Pucciniano e la Stagione Lirica con particolare riguardo alla creazione artistica di Giacomo Puccini;
- spettacoli lirici, balletti, concerti;
- concorsi e rassegne musicali;
- corsi di avviamento e perfezionamento professionale;
- ricerche e studi letterari, musicali e musicologici;
- convegni di studio e produzioni editoriali a stampa, discografiche e audiovisive tese alla valorizzazione dell'opera pucciniana anche in rapporto agli sviluppi della produzione musicale.

2.8. Biblioteca italiana per i ciechi Regina Margherita

Tramite il bando *TOCC – Transizione digitale Organismi Culturali e Creativi*, pubblicato nell'ambito del PNRR, la Biblioteca prevede di portare alla creazione di un sistema che permetta l'acquisizione di testi cartacei trasformandoli in file digitali pronti per la stampa.

Il primo e più importante utilizzo è quello di salvaguardare il patrimonio librario dell'ente che annovera all'interno del proprio catalogo testi molto antichi, anche in un'unica copia, che grazie a questo nuovo sistema potrebbero essere riproposti e riprodotti in chiave moderna.

L'altro obiettivo è il processo inverso, ovvero partire da un testo in nero per ottenere il corrispondente file pronto per la stampa del testo in Braille, con conseguente maggiore velocità dei tempi di produzione.

Le tecnologie utilizzate per raggiungere quanto detto sono la rete neurale convoluzionale, l'intelligenza artificiale, il deep learning e il machine learning.

2.9. Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Il MAXXI è partner del Google Cultural Institute ed è entrato a far parte di Google Art Project, un network formato da 345 musei e istituzioni di tutto il mondo, una piattaforma digitale con oltre 63mila opere d'arte da scoprire, 96 opere ad altissima definizione (7 Gigapixel), oltre 460mila gallery create e personalizzate dai singoli utenti.

Grazie alla Google Art Project, navigando sul sito web della Fondazione si possono scoprire 55 opere e conoscerne tutte le informazioni, ed è anche possibile effettuare veri e propri tour virtuali delle medesime opere grazie alla tecnologia Google Street View.

Non è stato possibile reperire online il Regolamento interno sulla riproduzione delle immagini.

2.10. Fondazione La Triennale di Milano

La Triennale di Milano ha dato vita a degli archivi e collezioni contenenti le riproduzioni digitali di opere contenute nelle sue collezioni, consultabili e fruibili gratuitamente online.

L'archivio progetti contiene disegni, planimetrie e modelli relativi a progetti e allestimenti sviluppati, a partire dal 1933, all'interno del Palazzo dell'Arte, nel Parco Sempione e in altre zone di Milano.

L'archivio grafico contiene le riproduzioni digitalizzate di opere grafiche legate alle mostre ed esposizioni internazionali.

L'archivio fotografico, composto da oltre 110.000 unità che documentano le Esposizioni Internazionali, le mostre e gli eventi prodotti e ospitati da Triennale dalla sua nascita nel 1923 ai giorni nostri.

La collezione del design italiano, composta da un nucleo di oltre 2.000 oggetti, modelli e prototipi progettati e prodotti dal 1927 ad oggi.

Sono state poi digitalizzate e rese fruibili online:

- le opere del “Fondo Gianni Veneziano – Il Segno dei Designer”, costituito da 105 disegni originali di importanti designer italiani e internazionali raccolti da Gianni Veneziano in occasione della mostra “Il segno dei designer” (Triennale di Milano, 17/12/2009-17/01/2010)

- le opere della “collezione Giovanni Sacchi”, concessa in deposito da Regione Lombardia a Triennale Milano, è costituita da circa 358 modelli lignei di oggetti, architetture e macchinari realizzati da Giovanni Sacchi (Sesto San Giovanni, Milano, 1913-2005), il più importante modellista italiano del Novecento;

- le opere del “Fondo Sirio Galli”, contenenti le opere pubblicitarie per teatri, cinema e riviste e imprese dal designer e pubblicitario italiano Sirio Galli.

Non è stato possibile rinvenire online né il Regolamento né il tariffario per la riproduzione delle immagini (è presente solo il tariffario per l'utilizzo degli spazi).

Secondo quanto affermato nella sezione FAQ del sito, «le opere esposte e gli spazi espositivi sono soggetti a diritti di Triennale Milano e/o di terzi. È consentito riprodurre in immagini e/o video le opere e gli spazi espositivi, purché ciò avvenga esclusivamente per uso personale. È vietato l'uso del flash, l'uso di stativi, treppiedi e/o simili strumenti, nonché qualsiasi uso a fini pubblicitari, promozionali, editoriali e/o commerciali delle immagini e/o dei video delle opere esposte e degli spazi espositivi. Per l'utilizzo di treppiedi e attrezzature professionali è necessario rivolgersi anticipatamente all'Ufficio Comunicazione di Triennale Milano».

2.11. Associazione italiana biblioteche – Osservatorio diritto di autore e open access

La biblioteca custodisce il proprio materiale bibliografico e documentario sia su supporto cartaceo sia su supporto informatizzato (cd-rom e videocassette). I materiali sono catalogati secondo le norme nazionali (RICA) e gli standard internazionali (ISBD).

Il Regolamento della biblioteca consente la riproduzione dei documenti della biblioteca per motivi di studio, qualora lo stato di conservazione del documento lo consenta, e nel rispetto della legislazione sul diritto d'autore. La riproduzione dei beni in custodia all'amministrazione è consentita esclusivamente all'interno della struttura e dietro rimborso delle spese.

La Biblioteca aderisce al Manifesto IFLA/Unesco sulle biblioteche pubbliche. In accordo con tale manifesto, a fronte delle restrizioni poste dalla legislazione sul diritto d'autore o da sistemi di Digital Rights Management, la biblioteca sostiene alternative legittime, come la messa a disposizione dei materiali tramite le licenze Creative Commons.

L'AIB aderisce al principio dell'Open Access per favorire la comunicazione scientifica tramite internet.

La consultazione del materiale è libera e si è proceduto a un'ampia attività di digitalizzazione del patrimonio culturale. Tramite la disponibilità gratuita on-line di AIB-WEB, di AIB notizie e dei periodici elettronici pubblicati dalle sezioni regionali, AIB mette a disposizione dell'intera comunità bibliotecaria e di tutti i potenziali interessati i documenti prodotti nell'ambito dell'attività politica dell'Associazione, nonché studi e ricerche relativi alla biblioteconomia e alle scienze dell'informazione, garantendone l'originalità, l'accessibilità, la contestualizzazione, la permanenza. Le pubblicazioni online dell'AIB e il contenuto di AIB-WEB accessibile al pubblico, se non diversamente specificato, sono messi a disposizione secondo i termini previsti dalla Licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0).

In aggiunta alle libere utilizzazioni previste dalla Legge sul diritto d'autore l'AIB rende libere le seguenti utilizzazioni delle proprie pubblicazioni, rinunciando per esse a qualsiasi forma di compenso:

- la copia a scopo di studio personale, comunque effettuata e senza limiti quantitativi o di formato;
- il prestito e l'invio di riproduzioni (document delivery) effettuato da biblioteche e altri istituti culturali accessibili al pubblico, senza limiti quantitativi o di formato;
- la copia e la distribuzione su supporto cartaceo o su supporto elettronico locale, per finalità didattiche, scientifiche e documentarie, con esclusione di qualsiasi finalità commerciale;;
- la lettura in pubblico a scopo illustrativo e non commerciale.

2.12. Gallerie dell'Accademia di Venezia

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia ha costituito al suo interno l'Archivio fotografico, che contiene il patrimonio fotografico del museo in formato digitale.

Il sito web dell'archivio espressamente riporta che *«nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione e senza scopo di lucro. È possibile fare richiesta di immagini, fermo restando la necessità di una liberatoria all'uso, quando prevista. Tutti gli utilizzi commerciali sono sempre soggetti a canone di concessione, da corrispondere in via anticipata»*.

Il servizio di concessione per l'uso delle immagini è tuttavia temporaneamente sospeso in quanto *«il regolamento e il tariffario per la concessione d'uso dei beni in consegna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia è attualmente in corso di aggiornamento a seguito delle modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”, pubblicate con decreto ministeriale n. 108 del 21/03/2024. Pertanto, nelle more dei sopraccitati aggiornamenti, si comunica che le tariffe verranno calcolate sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali attualmente in vigore e di seguito allegate»*.

2.13. Castello e Parco di Miramare

Il Museo storico e il parco del Castello di Miramare ha emanato un proprio regolamento interno intitolato “Regolamento per le concessioni di spazi per uso temporaneo e le riproduzioni dei beni culturali” del Museo storico e Parco del Castello di Miramare”.

Il Regolamento contiene l'elenco delle tariffe per le riproduzioni dei beni culturali. Ai sensi del Regolamento, tuttavia, “i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alla riproduzione di beni culturali del Museo sono determinati dalla Direzione sulla base delle Linee guida e dei criteri contenuti nella Sezione A “Riproduzione di beni culturali” dell'Allegato 1 del DM 1 maggio 2023 n. 187”

Il Regolamento non sembra dunque aggiornato alle ultime novità normative, in quanto, come noto, in data 21 marzo 2024, il Ministero della Cultura ha emanato il nuovo D.M. n. 108/2024 “Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”.

2.14. Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

Il Regolamento per le concessioni prevede che *«fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e della destinazione culturale dei beni, l'uso individuale, la riproduzione e l'uso strumentale e precario di beni culturali in consegna alla DRM FVG sono consentiti, previa autorizzazione e a seguito di atto formale di concessione del Capo d'Istituto (di seguito denominato Direttore), ai sensi degli artt. 106, 107, 108 e 109 del Codice, nei limiti delle disposizioni in esso contenute ed in quelle in materia di diritto d'autore»* (art. 1).

La riproduzione e l'uso dei beni culturali *«sono soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi determinati dal Direttore che ha in consegna i beni, così come fissati nel presente tariffario, e corrisposti, di regola, in via anticipata»* (art. 2), e *«i pagamenti del costo delle immagini ed i corrispettivi per l'uso delle immagini, per la concessione in uso degli spazi sono dovuti in via anticipata sulla base di un preventivo inviato dalla DRM FVG e Istituti afferenti»* (art. 7). Non sono inoltre soggette al pagamento di canoni di riproduzioni e concessioni in uso di spazi *«quelle istituzioni che realizzano iniziative, progetti editoriali e scientifici in accordo, convenzione e collaborazione con la DRM FVG e gli Istituti afferenti e che rientrano nei fini istituzionali dell'Amministrazione. È fatto salvo inoltre il diritto di cronaca»* (art. 8)

Ai sensi dell'art. 9 *«le riprese fotografiche e video, le riproduzioni senza scopo di lucro (art. 108, comma 3 del Codice) sono in ogni caso libere e gratuite se svolte per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, vale a dire: a) le riprese fotografiche e video, la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; b) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto. Si precisa inoltre che se la richiesta è eseguita da: a) privati per uso personale o per motivi di studio; b) soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione; non è richiesto alcun canone»*.

Ai sensi dell'art. 10. *«per le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini effettuati a scopo di lucro i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo determinato moltiplicando: - la tariffa unitaria di cui alla Tabella A, rimborso spese sostenuto dall'Amministrazione; - il coefficiente differenziato in funzione dell'uso/destinazione (TABELLA B); - il coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi o relativo alla tiratura in funzione del mezzo di comunicazione scelto (TABELLA C)»*.

Le tariffe sembrano però fare riferimento al precedente D.M. 161 dell'11 Aprile 2023, e non al più recente D.M. 108/2024.

2.15. Museo Archeologico Nazionale di Cividale

Il Museo Archeologico Nazionale di Cividale applica il Regolamento e il Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative alla riproduzione e all'uso strumentale e precario dei beni culturali in consegna alla Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, adottato con Decreto Direttoriale n. 33 del 7 luglio 2023.

Ai sensi di questo Regolamento, *«fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e della destinazione culturale dei beni, l'uso individuale, la riproduzione e l'uso strumentale e precario di beni culturali in consegna alla DRM FVG sono consentiti, previa autorizzazione e a seguito di atto formale di concessione del Capo d'Istituto (di seguito denominato Direttore), ai sensi degli artt. 106, 107, 108 e 109 del Codice [dei Beni culturali e del paesaggio], nei limiti delle disposizioni in esso*

contenute ed in quelle in materia di diritto d'autore. 2. La riproduzione e l'uso dei beni culturali sono soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi determinati dal Direttore che ha in consegna i beni, così come fissati nel presente tariffario, e corrisposti, di regola, in via anticipata».

La DRM FVG istruisce la pratica relativa all'autorizzazione, alla riproduzione e alla concessione in uso degli spazi.

Per richiedere l'autorizzazione alla riproduzione e la concessione d'uso dei beni occorre presentare domanda compilando gli appositi moduli rinvenibili *online*.

I pagamenti del costo delle immagini ed i corrispettivi per l'uso delle immagini, per la concessione in uso degli spazi sono dovuti in via anticipata sulla base di un preventivo inviato dalla DRM FVG e Istituti afferenti.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, le riprese fotografiche e video, le riproduzioni senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 108 co. 3 del Codice sono in ogni caso libere e gratuite se svolte per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, vale a dire: a) le riprese fotografiche e video, la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; b) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto. Si precisa inoltre che se la richiesta è eseguita da: a) privati per uso personale o per motivi di studio; b) soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione; non è richiesto alcun canone.

Qualora le riproduzioni vengano fornite dall'Amministrazione, i richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese secondo un apposito tariffario riportato all'interno del Regolamento.

Per le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini effettuati a scopo di lucro i richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo determinato moltiplicando: - la tariffa unitaria di cui alla Tabella A, rimborso spese sostenuto dall'Amministrazione; - il coefficiente differenziato in funzione dell'uso/destinazione; - il coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi o relativo alla tiratura in funzione del mezzo di comunicazione scelto.

4. CONCLUSIONI SULLO STATO D'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS

L'analisi condotta evidenzia che gli stakeholder coinvolti hanno avviato processi di digitalizzazione con diversi gradi di avanzamento. La maggior parte dei musei analizzati hanno proceduto a digitalizzare buona parte delle proprie collezioni (o quantomeno le opere più importanti e più note) e a renderne disponibile l'accesso sui propri siti web e tramite propri database online con immagini ad alta risoluzione.

Quanto all'interoperabilità e alla predisposizione di idonee infrastrutture per l'accesso al patrimonio digitalizzato, si assiste ad una collaborazione crescente tra gli attori pubblici e privati, soprattutto con l'adesione all'infrastruttura I.PaC e alla Digital Library. L'adesione a questi progetti è tuttavia ancora in fase di espansione, soprattutto tra i musei di più piccole dimensioni, che scontano limiti organizzativi, tecnici e talvolta finanziari.

La maggior parte degli *stakeholders* coinvolti hanno altresì reso pubbliche sui propri siti web istituzionali tutte le informazioni volte a rendere note agli utenti quali siano le procedure e le regole da seguire per poter riprodurre o far circolare le immagini digitalizzate dei beni culturali presenti nei

propri database (o pubblicando il testo del proprio regolamento interno in materia, o includendo un'apposita sezione informativa sul sito).

Sotto questo profilo, alcuni hanno adottato regolamenti e policy in linea con le più recenti normative (D.M. 108/2024) e con il principio dell'open access, mentre altri risultano in ritardo, fermi a regolamenti precedenti. (D.M. 161/2023) o in attesa di aggiornamento.

I casi più virtuosi prevedono accesso aperto, uso di licenze Creative Commons e gratuità per usi non commerciali. La tendenza, però, non è uniforme e spesso permangono limiti, soprattutto nella riproduzione a scopo commerciale e nella trasparenza tariffaria.